

BLUEVALSTEP

Valorização de Coprodutos Marinhos
— na Biotecnologia Azul —

Valorização de Coprodutos Marinhos na Biotecnologia Azul

Principais recursos, competências, cadeias de valor
e implicações estratégicas para políticas públicas

RELATÓRIO TÉCNICO

Entregável nº 2
Mapeamento de Coprodutos de
Origem Marinha

Autores:
Ana Braga
Diana Bicho
Marta Santos

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20731824>

I. ÍNDICE

I. ÍNDICE	2
II. INTRODUÇÃO	3
III. METODOLOGIA	4
1. Desenho e Validação do Inquérito (TAREFA 3.1)	4
2. Identificação e seleção de estabelecimentos e operadores de coprodutos marinhos aprovados em Portugal (Tarefa 3.2)	6
3. Realização de inquéritos e tratamento/organização de dados recolhidos (Tarefas 3.3 e 3.4)	6
4. Recolha de dados secundários	7
IV. RESULTADOS	9
1. Caracterização das entidades inquiridas	9
2. Sistematização dos dados: matriz de coprodutos marinhos (Tarefa 3.4) .	10
3. Perfil tecnológico nacional de valorização de coprodutos marinhos	13
4. Tipologia de coprodutos marinhos processados	14
5. Quantidade anual de coprodutos marinhos processados e potencial nacional de valorização	15
V. DISCUSSÃO	17
VI. CONCLUSÕES	27
VII. ANEXOS	28
ANEXO I. Inquérito	29
ANEXO II. Inquérito de Validação	33

II. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Entregável da Atividade 3, do projeto BLUEVALSTEP (ref. AT2030-FEDER-03035400), dedicado ao mapeamento de coprodutos de origem marinha gerados em Portugal.

Esta atividade considera a recolha de dados primários e secundários e visa identificar os tipos de coprodutos marinhos atualmente gerados em Portugal com potencial de valorização biotecnológica, os volumes produzidos, a sazonalidade da sua produção e os destinos atuais. O trabalho aqui apresentado insere-se num contexto mais amplo de valorização de recursos marinhos subutilizados, em linha com os princípios da Bioeconomia Azul e da economia circular.

Neste âmbito, importa referir que o B2E CoLAB tem vindo a desenvolver a plataforma *Fish Matter*, inserido na Agenda Mobilizadora do Pacto da Bioeconomia Azul (PBA) e financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), cujo objetivo é a criação de uma plataforma inteligente que agregue geradores e valorizadores de coprodutos de pescado, para promover a transformação de frações marinhas negligenciadas em produtos de valor acrescentado e que, no decurso de projetos anteriores, já permitiu recolher contributos de um conjunto de atores-chave do setor.

A recolha destes dados específicos permitiu identificar o estágio de desenvolvimento do setor de valorização de coprodutos marinhos, bem como, caracterizar a sua dimensão, tanto em número de empresas como em volume de coprodutos processados e valorizados. Além disso, possibilitou identificar os principais desafios, lacunas e oportunidades de desenvolvimento do setor.

III. METODOLOGIA

1. Desenho e Validação do Inquérito (TAREFA 3.1)

O desenho do instrumento de recolha de dados teve em consideração inquéritos previamente desenvolvidos pelo B2E CoLAB e nas respostas obtidas no âmbito do projeto *Fish Matter*. A estratégia adotada no projeto anteriormente referenciado teve em consideração a baixa adesão anteriormente registada por parte das empresas geradoras de coprodutos, nomeadamente lotas, empresas de transformação de pescado, unidades de preparação e congelação, empresas conserveiras, aquaculturas, peixarias e distribuidores.

No presente projeto, e com vista a garantir maior representatividade nacional e recolher informação tecnicamente mais consistente, o inquérito foi direcionado exclusivamente a entidades que processam coprodutos marinhos.

A estrutura do presente inquérito teve ainda em conta o conhecimento prévio de que, a nível nacional, estes coprodutos tendem a não ser separados por tipologia na origem ou ao longo do processamento. Ainda assim, o questionário integrou questões específicas para confirmar este entendimento, permitindo validar a prática efetiva das entidades inquiridas e caracterizar com maior rigor as condições de receção, separação e processamento dos coprodutos marinhos.

O inquérito, apresentado no Anexo I, foi organizado em secções temáticas, permitindo uma recolha de informação sistemática e progressiva. Numa secção inicial, foram incluídas questões de enquadramento geral e consentimento informado, assegurando a conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados do Regulamento (UE) 2016/679¹ e com a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto. Esta componente permitiu garantir a confidencialidade, a segurança e a anonimização das respostas obtidas. Seguidamente, o inquérito recolheu informação relativa ao participante e à entidade representada, integrando ainda questões sobre a área de atuação, as capacidades tecnológicas existentes e as tecnologias utilizadas no processamento e valorização de coprodutos marinhos. A secção dedicada aos tipos de coprodutos marinhos e condições de transporte e armazenamento dos mesmos constituiu um dos eixos centrais do inquérito, por reunir informação essencial sobre a tipologia mais frequentemente identificada dos coprodutos processados, os volumes disponíveis, os critérios de seleção, as condições de receção e conservação, nomeadamente temperatura, separação e análises realizadas, bem como,

¹ https://pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=2961&tabela=leis

sazonalidade e dinâmica de fornecimento. Após validação externa, o inquérito foi enviado por correio eletrónico e aplicado em formato online, durante o mês de abril de 2026, às organizações nacionais identificadas como valorizadoras de coprodutos. Das cinco entidades contactadas, quatro responderam ao inquérito.

Como complemento de validação ao inquérito principal, foi desenvolvido um inquérito de validação, em língua inglesa, destinado a avaliar a clareza, a relevância e o grau de dificuldade das questões propostas (Anexo II). Organizado em três secções, este instrumento permitiu aferir a adequação metodológica do inquérito principal à caracterização da atividade de valorização de coprodutos marinhos.

O inquérito de validação foi inicialmente dirigido aos representantes das entidades associadas aos casos de sucesso internacionais identificados no Entregável n.º 1. Perante a reduzida participação destas entidades, o processo foi alargado aos parceiros do projeto ToBeReal dada a sua expertise em bioeconomia.

A validação decorreu durante o mês de março de 2026, através de contacto por correio eletrónico. Das entidades contactadas, seis responderam ao pedido de participação.

Os resultados da validação confirmaram, de forma global, a qualidade e a adequação do inquérito principal. Todos os participantes consideraram as questões «Muito Fáceis» de compreender, demonstrando que a estrutura e a terminologia utilizadas são claras e adequadas ao público-alvo.

Quanto à relevância, 65% das avaliações classificaram as questões como «Muito Relevantes», 17% como «Relevantes» e 17% como de relevância «Moderada». Estes resultados confirmam a pertinência do inquérito para o mapeamento e a caracterização da atividade de valorização de coprodutos marinhos.

A facilidade de resposta apresentou resultados contrastantes: cerca de metade das respostas classificou as questões como «Fáceis» e a restante metade como «Muito Difíceis». As principais dificuldades estiveram associadas à quantificação dos coprodutos recebidos ou processados, aos preços praticados e à sazonalidade das matérias-primas, por exigirem informação operacional e económica específica, nem sempre disponível para os respondentes.

Apesar destas dificuldades, todas as questões foram mantidas no inquérito principal, devido à sua relevância para os objetivos do estudo. A aplicação a uma amostra mais alargada permitirá avaliar se estas limitações resultam do perfil e do nível de acesso à informação dos respondentes ou de fragilidades estruturais das organizações, nomeadamente ao nível da monitorização, pesagem, rastreabilidade e gestão dos fluxos de coprodutos.

2. Identificação e seleção de estabelecimentos e operadores de coprodutos marinhos aprovados em Portugal (Tarefa 3.2)

A metodologia consistiu numa abordagem sistemática para identificar e selecionar estabelecimentos e operadores licenciados em Portugal com potencial atividade na área dos coprodutos marinhos.

A primeira fase consistiu na obtenção da lista de operadores e estabelecimentos aprovados pela Direção Geral Alimentação e Veterinária (DGAV), no âmbito do Regulamento (CE) n.º 1069/2009, que estabelece as regras sanitárias aplicáveis aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano. Para esse efeito, foi submetido um pedido formal à DGAV, que permitiu o acesso ao sistema +SIPACE, organizado em onze secções relativas a diferentes agrupamentos de produtos e subprodutos, de origem animal e não animal.

Atendendo ao âmbito do projeto, a análise centrou-se nos “Estabelecimentos e Operadores de Subprodutos Animais classificados de acordo com Regulamento (CE) n.º 1069/2009”, em particular na “Secção IV: Estabelecimentos e Operadores de Subprodutos Animais”. Esta secção integra treze tipologias de atividade, incluindo recolha, manuseamento, armazenamento, processamento e valorização de subprodutos animais e produtos derivados, bem como produção de biogás, compostagem, fabrico de alimentos para animais de companhia, transformação oleoquímica, incineração e co-incineração, produção de fertilizantes orgânicos e corretivos do solo, e utilizações fora da cadeia alimentar ou para fins específicos.

Da análise desta secção resultou um universo inicial de 30 empresas aprovadas. Com base nesta lista, foram levantados os contactos institucionais disponíveis, nomeadamente *website*, endereço de correio eletrónico e contacto telefónico. Em seguida, foram realizados contactos diretos, por via eletrónica e telefónica, para confirmar quais destas entidades operavam efetivamente com coprodutos marinhos. Esta etapa permitiu filtrar o universo inicial e selecionar as entidades relevantes para as fases seguintes do estudo.

3. Realização de inquéritos e tratamento/organização de dados recolhidos (Tarefas 3.3 e 3.4)

Os inquéritos foram enviados por via eletrónica às entidades validadas, através dos contactos de e-mail previamente identificados e mobilizados.

Os dados recolhidos foram organizados, normalizados e codificados, de modo a permitir a construção da matriz de análise.

Esta matriz foi estruturada a partir das dimensões temáticas centrais do inquérito, abrangendo a identificação das entidades respondentes e o seu perfil, incluindo a informação de pertença a um grupo empresarial. A estrutura detalha a perceção dos coprodutos marinhos valorizados, a sua quantidade (volume total anual em toneladas) e o destino do produto de valorização resultantes do processamento da biomassa. Estão também integradas as tecnologias associadas à valorização, parâmetros operacionais como a temperatura de receção. Complementarmente, a matriz contempla o pico da sazonalidade (períodos de maior disponibilidade) (Tabelas 2.1 e 2.2).

A matriz apresentada na Tabela 2.1 foi estruturada por tipo de coproduto, permitindo identificar, para cada categoria, as condições de armazenamento e transporte com controlo de temperatura, a disponibilidade ao longo do ano, incluindo eventuais picos de sazonalidade, as tecnologias utilizadas no processo de valorização e os potenciais produtos finais obtidos. Já a matriz da Tabela 2.2 foi organizada ao nível da entidade respondente, em resultado da natureza dos dados recolhidos. Uma vez que, na maioria dos casos, os coprodutos marinhos não são segregados na origem, as entidades inquiridas reportaram a informação de forma agregada, nomeadamente quanto à quantidade anual recebida ou processada. Assim, os volumes apresentados correspondem ao total de coprodutos marinhos declarado por cada entidade, não sendo discriminados por tipologia específica. Esta abordagem contemplou o pressuposto considerado na fase de conceção do inquérito, segundo o qual, no contexto nacional, os coprodutos marinhos tendem a não ser separados por tipologia na origem ou ao longo do processamento. As questões relativas à separação dos coprodutos permitiram, assim, confirmar esta prática junto das entidades inquiridas e enquadrar a leitura dos resultados.

4. Recolha de dados secundários

Considerando as dificuldades anteriormente sentidas pelo B2E CoLAB, no âmbito do projeto *FishMatter*, na obtenção de informação sobre as quantidades de coprodutos marinhos gerados junto das entidades produtoras e de entidades oficiais, antecipou-se que a aplicação da mesma abordagem poderia apresentar limitações semelhantes. Por esse motivo, no presente estudo, optou-se por testar uma abordagem alternativa, assente na consulta à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto entidade com competências no domínio da reclassificação de coprodutos. A APA indicou que a informação solicitada se enquadrava nas competências da DGAV. Por sua vez, esta entidade informou não estar autorizada a divulgar os dados em causa, condicionando o acesso a informação oficial sobre quantidades, tipologias e destinos dos coprodutos

marinhos. Em consequência, optou-se por recorrer à recolha de dados secundários, utilizando como fonte uma tese de mestrado integrado em Engenharia do Ambiente da Universidade NOVA de Lisboa, datada de setembro de 2025.²

² Moura, T. J. M. *Circular economy in the Portuguese fish processing industry*. NOVA School of Science and Technology, NOVA University Lisbon. (2025).

IV. RESULTADOS

A presente secção apresenta os principais resultados obtidos no âmbito da Atividade 3 do projeto BLUEVALSTEP, decorrentes da identificação de operadores relevantes, da validação metodológica do instrumento de recolha de dados primários, da aplicação dos inquéritos às entidades que processam coprodutos marinhos em Portugal e da análise complementar de dados secundários. Os resultados são organizados de forma a caracterizar o universo de entidades contactadas e respondentes, os tipos de coprodutos marinhos processados, os volumes anuais reportados, as condições de receção, transporte, armazenamento e processamento, bem como as práticas existentes de separação, análise e valorização. Considerando que, na maioria dos casos, a informação recolhida foi disponibilizada de forma agregada ao nível da entidade e não discriminada por tipologia específica de coproduto, a análise privilegia uma leitura integrada das respostas, permitindo identificar padrões gerais, limitações atuais na rastreabilidade e na segregação dos coprodutos, bem como oportunidades de intervenção para reforçar a sua valorização no contexto da Bioeconomia Azul e da economia circular.

1. Caracterização das entidades inquiridas

Verificou-se que, das 30 empresas registadas no +SIPACE como “Empresas transformadoras de subprodutos animais”, apenas 5 desenvolviam atividades relacionadas com coprodutos marinhos. Desta forma o universo nacional de empresas transformadoras encontra-se sumariado na Tabela 1.

Tabela 1: Universo Nacional de empresas transformadoras de subprodutos animais que desenvolvem atividade com coprodutos animais de origem marinha.

Designação	Área de Atuação	Local
Empresa A	Atua na transformação de produtos da pesca e aquacultura.	Figueira da Foz
Empresa B	Processamento de gorduras e sebo animal.	Loures
Empresa C	Processamento industrial do peixe.	Ribeira Grande
Empresa D	Produção de carne de aves e produtos derivados.	Trofa
Empresa E	Processamento e transformação industrial de subprodutos.	Santa Maria da Feira

Legenda: O anonimato das empresas foi assegurado através da sua codificação.

Das cinco empresas consideradas no estudo, apenas uma não participou no inquérito, correspondendo a uma taxa de resposta de 80%. Os inquéritos recebidos foram integralmente preenchidos, não se verificando ausência de dados nem duplicidade de respostas.

2. Sistematização dos dados: matriz de coprodutos marinhos (Tarefa 3.4)

Os dados recolhidos foram organizados numa matriz de análise, permitindo caracterizar a tipologia, quantidade, sazonalidade e destinos atuais destes coprodutos, bem como as práticas de valorização existentes e encontram-se nas Tabelas 2.1 e 2.2.

Tabela 2.1: Matriz de coprodutos marinhos em Portugal.

Coproduto Marinhos	Número	ID Entidades Respondentes	Temperatura de Receção dos Coprodutos	Tecnologias associadas a Valorização dos Coprodutos	Destino para os Coprodutos Valorizados	Pico da Sazonalidade
Aparas	4	A B D E	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico Destilação Refinação	Alimentação animal Energia Fertilizantes Outros não discriminados	Verão (jun–ago)
Cabeças	3	A B D	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico Destilação Refinação	Alimentação animal Energia Fertilizantes	Verão (jun–ago)
Escamas	2	B D	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico	Alimentação animal Energia Fertilizantes	Verão (jun–ago)
Espinhas	3	A B D	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico; Destilação Refinação	Alimentação animal Energia Fertilizantes	Verão (jun–ago)
Peixe inteiro	1	A	Refrigerado (0–10 °C)	Tratamento térmico Destilação Refinação	Alimentação animal	Outono (set–nov)
Peixes não destinados ao consumo humano	1	E	Temperatura ambiente	Tratamento térmico	Outros não discriminados	Verão (jun–ago)
Pele	2	B D	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico	Alimentação animal Energia Fertilizantes	Verão (jun–ago)

Rabos	3	A B D	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico Destilação Refinação	Alimentação animal Energia Fertilizantes	Verão (jun–ago)
Sangue	2	B D	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico	Alimentação animal Energia Fertilizantes	Verão (jun–ago)
Vísceras	4	A B D E	Refrigerado (0–10 °C) Temperatura ambiente	Hidrólise enzimática Tratamento por pressão Tratamento térmico Destilação Refinação	Alimentação animal Energia Fertilizantes Outros não discriminados	Verão (jun–ago)

Tabela 3.2: Escala, destino e enquadramento empresarial da valorização de coprodutos marinhos em Portugal

ID	Quantidade de Coprodutos Valorizados	Destino para os Coprodutos Valorizados	Pertencente a um Grupo Empresarial
A	5.001–10.000 t/ano	Alimentação animal	Não
B	10.001–20.000 t/ano	Alimentação animal	Sim
D	10.001–20.000 t/ano	Alimentação animal Fertilizantes Energia	Sim
E	201–1.000 t/ano	Outros não discriminados	Não

3. Perfil tecnológico nacional de valorização de coprodutos marinhos

As empresas respondentes apresentaram perfis distintos de valorização de coprodutos marinhos, com predominância da área da alimentação animal, que representou 50% das respostas obtidas. Importa salientar que a referência à alimentação animal corresponde ao destino declarado para os coprodutos valorizados, não permitindo concluir sobre o produto final específico obtido, designadamente se trata de farinha, óleo, ingrediente intermédio, ração formulada ou outro produto destinado a essa cadeia. As restantes áreas identificadas (fertilizantes, energia e outros não discriminados) surgiram com uma menção cada. Não foram registadas respostas associadas a setores de maior valor acrescentado, como a cosmética, a nutracêutica ou a farmacêutica.

Quanto às tecnologias utilizadas na valorização dos coprodutos marinhos, verificou-se o predomínio de processos convencionais, com destaque para o tratamento térmico, referido pela generalidade das entidades respondentes. Foram igualmente mencionadas tecnologias como a hidrólise enzimática, o tratamento por pressão, a destilação e a refinação, embora a sua aplicação pareça estar sobretudo associada a fluxos mistos de biomassa e não a frações de coprodutos previamente separadas na origem.

A referência pontual a tecnologias como a destilação e a refinação sugere a existência de alguma capacidade de processamento adicional, potencialmente orientada para a recuperação ou estabilização de determinadas frações. No entanto, os dados disponíveis não permitem concluir que estas tecnologias estejam a ser aplicadas de forma diferenciada por tipo de coproduto, nem que correspondam a modelos integrados de biorrefinação.

Nenhuma das empresas reportou possuir ativos de propriedade industrial, como patentes ou modelos de utilidade, associados às tecnologias utilizadas. Do mesmo modo, não foi reportada a produção de produtos de valor acrescentado nas categorias consideradas no questionário, incluindo alimentos processados, PUFA's, colagénio, gelatina, quitina, vitaminas e minerais, enzimas, hidrolisados proteicos, óleo de peixe, rações animais, peles para couro ou outros produtos.

Estes resultados indicam que a valorização atual dos coprodutos marinhos permanece maioritariamente associada a processos convencionais e a aplicações de menor diferenciação tecnológica, ainda que existam sinais de utilização de operações de processamento mais especializadas, como a destilação e a refinação. Neste contexto, existe margem para reforçar a separação, caracterização e encaminhamento seletivo dos

coprodutos, bem como a adoção de biotecnologias de maior valor acrescentado, alinhadas com as tecnologias STEP e com os princípios da Bioeconomia Azul.

4. Tipologia de coprodutos marinhos processados

As empresas respondentes reportaram uma diversidade de coprodutos marinhos processados, com maior frequência de vísceras e aparas, seguidas de rabos, cabeças e espinhas. Com menor incidência, foram mencionadas escamas, pele e sangue. A referência a peixe inteiro e a peixes não destinados ao consumo humano sugeriu ainda a existência de fluxos com menor aproveitamento ou com potencial de valorização ainda pouco explorado.

No que respeita à separação por tipologia, nenhuma das empresas indicou receber os coprodutos marinhos previamente separados. Ainda assim, uma parte das entidades respondentes reconheceu vantagens associadas a essa separação, o que indica que a segregação física dos coprodutos pode constituir um fator relevante para melhorar a qualidade da matéria-prima, facilitar a sua rastreabilidade e aumentar o seu potencial de valorização biotecnológica.

Relativamente aos critérios utilizados na seleção dos coprodutos marinhos, a localização geográfica foi o fator mais referido pelas empresas, tendo sido indicada em três respostas. As condições de transporte, a temperatura, o tempo de armazenamento, a espécie e o preço apresentaram uma relevância intermédia, com duas menções cada. O critério associado ao pedido dos produtores foi referido apenas uma vez.

As condições de conservação durante o transporte revelaram práticas distintas entre as empresas respondentes. Metade indicou receber os coprodutos em regime de refrigeração, entre 0 e 10 °C, enquanto a restante metade referiu operar a temperatura ambiente. Esta diferença é particularmente relevante, uma vez que as condições de conservação influenciam diretamente a qualidade, a estabilidade e o potencial de utilização dos coprodutos em processos de valorização, sobretudo quando se pretende obter compostos de maior valor acrescentado.

A disponibilidade dos coprodutos marinhos apresentou ainda uma marcada variação sazonal. A maioria das empresas identificou o verão, entre junho e agosto, como o período de maior disponibilidade, enquanto uma empresa assinalou o outono, entre setembro e novembro.

No conjunto, os resultados mostram que os coprodutos mais frequentemente processados correspondem sobretudo a frações de pescado habitualmente geradas nas etapas de preparação e transformação, como vísceras, aparas, cabeças e espinhas.

Contudo, a ausência de separação por tipologia e a variabilidade nas condições de conservação constituem limitações relevantes para uma valorização biotecnológica mais diferenciada. Neste contexto, a melhoria das práticas de segregação, transporte e armazenamento é um elemento central para reforçar o aproveitamento destes fluxos no âmbito da Bioeconomia Azul.

5. Quantidade anual de coprodutos marinhos processados e potencial nacional de valorização

A quantidade anual de coprodutos marinhos processados pelas entidades inquiridas apresentou alguma dispersão entre empresas. Metade das entidades que participaram no inquérito situou-se na classe mais elevada considerada, entre 10.001 e 20.000 toneladas/ano, enquanto as restantes se distribuíram pelas classes 201–1.000 toneladas/ano e 5.001–10.000 toneladas/ano. Estes resultados indicaram que o universo inquirido incluiu operadores com escalas de processamento diferenciadas. Com base nos intervalos reportados pelas empresas, estimou-se que a quantidade total de coprodutos marinhos processados pelas entidades inquiridas se situou entre 25.204 e 51.000 toneladas/ano. Considerando o ponto médio de cada intervalo, obteve-se uma estimativa indicativa de 38.102 toneladas/ano processadas pela amostra.

De forma complementar, os dados secundários analisados, relativos ao ano de 2022 e baseados na metodologia de Moura (2025)², indicaram um potencial nacional de 124.795 toneladas de coprodutos marinhos gerados em Portugal, correspondente a 27% da disponibilidade aparente de pescado. Importa referir que esta estimativa não incluiu cefalópodes e esteve associada sobretudo à biomassa destinada a produtos processados. Comparando a estimativa obtida a partir dos inquéritos com o potencial nacional identificado nos dados secundários, verificou-se que as entidades inquiridas poderão ter representado uma taxa indicativa de valorização entre 20,2% e 40,9% do potencial estimado de coprodutos marinhos em Portugal. Utilizando os pontos médios dos intervalos reportados, esta taxa correspondeu a aproximadamente 30,5%.

Esta leitura deve ser entendida como uma estimativa indicativa, uma vez que, embora o inquérito tenha abrangido 4 das 5 empresas identificadas em Portugal como valorizadoras de coprodutos marinhos, os dados foram reportados por classes de quantidade e não por valores absolutos. Assim, a taxa calculada traduz uma aproximação à valorização atualmente captada pelas entidades inquiridas face ao potencial nacional estimado.

Esta comparação evidencia que existe uma fração significativa de coprodutos marinhos com potencial de valorização que poderá ainda não estar plenamente captada pelas

cadeias nacionais. Esta interpretação é reforçada por estudos anteriores que identificaram que parte dos subprodutos marinhos portugueses foi exportada para Espanha para valorização em infraestruturas de biorrefinação³. Esta externalização sugere que parte do potencial de geração de valor associado aos coprodutos marinhos nacionais poderá estar a ser captado fora de Portugal, possivelmente em cadeias de valorização com maior complexidade tecnológica, como a biorrefinação.

³ Coimbra, R. S. T. *Marine by-products in Portugal: sources, actual processing and alternative valorisation*. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade do Algarve. (2016).

V. DISCUSSÃO

A presente análise, desenvolvida no âmbito da Atividade 3 do projeto BLUEVALSTEP, permitiu aprofundar o conhecimento sobre o ecossistema nacional de valorização de coprodutos marinhos, através da aplicação de uma metodologia estruturada assente na triangulação de dados, reforçando a robustez dos resultados pelo cruzamento de diferentes fontes de informação, incluindo dados primários e secundários.

Os coprodutos gerados pela indústria pesqueira mundial podem representar entre 30% e 70% do peixe processado⁴, correspondendo a cerca de 50 a 130 milhões de toneladas de coprodutos em 2018, provenientes da pesca e da aquicultura⁵. Esta realidade tem vindo a ganhar crescente relevância também em Portugal, que, embora apresente uma representatividade reduzida à escala global, cerca de 150.000 toneladas anuais², dispõe de um potencial significativo para a valorização destes coprodutos no âmbito da Bioeconomia Azul, e mais especificamente, da Biotecnologia Azul.

Neste contexto, a valorização dos coprodutos da indústria pesqueira tem vindo a evoluir de forma significativa ao longo do tempo. Historicamente, a biomassa secundária resultante do processamento do pescado era sobretudo encaminhada para aplicações de baixo valor acrescentado, como a produção de rações, silagem e fertilizantes, o que implicava perdas económicas relevantes e uma limitada exploração do seu potencial biotecnológico⁶.

Apesar de, nas últimas duas décadas, se ter verificado um esforço crescente para identificar aplicações mais sustentáveis e rentáveis para estes recursos, promovendo uma utilização mais eficiente da biomassa marinha, a realidade portuguesa revela ainda sinais de estagnação. O perfil das entidades auscultadas evidencia uma dependência acentuada de utilizações tradicionais e de menor valor, sendo a alimentação animal o destino mais frequentemente reportado. Em contrapartida, setores com maior potencial de valorização económica, como a alimentação funcional, a cosmética, a nutracêutica, a biotecnologia e a farmacêutica, surgem ainda pouco explorados.

Esta situação demonstra que a valorização de compostos de elevado valor, como ácidos gordos polinsaturados, proteínas, peptídeos, polissacarídeos, vitaminas, antioxidantes, minerais, carotenoides, enzimas e outros nutrientes essenciais, permanece largamente

⁴ Ahuja, I. et al. *Fish and fish waste-based fertilizers in organic farming – With status in Norway: A review*. *Waste Management*, (2020). <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.07.025>

⁵ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2020*. Rome: FAO. <https://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture/2020/en/>

⁶ Mkadem H. et al. *A comprehensive review on marine by-products use for the recovery of value-added products*. *Bioactive compounds* (2024). <https://doi.org/10.1016/j.cogsc.2024.100972>

por concretizar no contexto nacional⁷. Assim, embora exista potencial científico, tecnológico e económico (como identificado no Entregável nº1) para transformar coprodutos marinhos em ingredientes funcionais e bioativos, a sua exploração continua limitada por uma lógica predominantemente assente na comoditização, em vez de estratégias orientadas para a diferenciação e para mercados de maior valor acrescentado. Assim, o problema identificado não reside apenas na existência ou ausência de tecnologias específicas, mas sobretudo na sua aplicação limitada, pouco integrada e insuficientemente orientada para a obtenção de frações diferenciadas de elevado valor funcional. Verifica-se uma predominância de processos de tratamento térmico, o que revela uma aposta ainda consolidada em métodos convencionais. Embora estes processos sejam, em geral, economicamente mais acessíveis e tecnicamente estabelecidos, podem conduzir à degradação de compostos com elevado valor biológico, como proteínas, ácidos gordos polinsaturados e colagénio. Esta realidade limita a obtenção de ingredientes diferenciados e contribui para perpetuar modelos de valorização pouco sofisticados.

Ainda assim, importa destacar que uma das entidades indicou a hidrólise enzimática como tecnologia preferencial para o tratamento de coprodutos marinhos, enquanto outra referenciou a refinação, o que poderá sinalizar a existência de capacidades pontuais de processamento mais especializado. Contudo, estes indícios parecem ainda insuficientes para evidenciar uma adoção generalizada de tecnologias avançadas de fracionamento, extração seletiva ou biorrefinação integrada, práticas já mais consolidadas em alguns referenciais europeus e em casos de sucesso identificados no Entregável nº 1.

A subutilização dos coprodutos marinhos não decorre, contudo, de uma causa única, nem se aplica de forma uniforme a todas as tipologias de biomassa geradas. Trata-se de um fenómeno condicionado por fatores de natureza regional, estrutural e tecnológica. A literatura identifica, em particular, dois estrangimentos principais: o conhecimento insuficiente e a limitação de recursos. O primeiro prende-se com a falta de consciencialização sobre os potenciais usos e benefícios destes materiais, frequentemente associada a investigação ainda limitada, fraca disseminação de informação e ausência de reconhecimento do seu pleno potencial de valorização. O segundo relaciona-se com a disponibilidade de infraestruturas adequadas, tecnologia especializada, mão de obra qualificada e volumes consistentes de biomassa, fatores que

⁷ Areche, F.O. et al. *Maximizing the Potential of Marine Resources: a Sustainable Approach to High-Value Product Development from Seafood by-Products and Waste*. Current Research in Nutrition and Food Science (2024). <https://dx.doi.org/10.12944/CRNFSJ.12.3.7>

condicionam a viabilidade técnica e económica dos processos de valorização⁸. Esta evidência é convergente com os resultados do *WaSeaBi Project*⁹, que identificou, no contexto europeu, limitações tecnológicas relevantes na valorização de coprodutos marinhos, particularmente no que se refere à adoção e escalabilidade de tecnologias avançadas de fracionamento, extração seletiva e produção de ingredientes de elevado valor funcional. Neste sentido, os resultados nacionais não devem ser interpretados como uma realidade isolada, mas antes como a expressão, no contexto português, de constrangimentos já reconhecidos a nível europeu. Contudo, no caso nacional, estes constrangimentos parecem assumir particular relevância, refletindo uma fragilidade estrutural na transição para modelos mais integrados, circulares e tecnologicamente avançados de valorização da biomassa marinha, sobretudo ao nível da capacidade tecnológica instalada, da escala de processamento, da disponibilidade de infraestruturas especializadas e da ligação entre investigação, indústria e mercados de maior valor acrescentado.

Esta fragilidade é igualmente visível ao nível da propriedade intelectual e da capacidade de inovação empresarial. Nenhuma das empresas inquiridas detém patente ou modelo de utilidade associado às tecnologias utilizadas, o que sugere uma reduzida incorporação de atividades de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+i) no setor e uma limitada capacidade de desenvolvimento de conhecimento técnico diferenciador. Este resultado é coerente com as limitações já identificadas a nível europeu, nomeadamente a insuficiência de infraestruturas tecnológicas, a escassez de recursos humanos qualificados e a dificuldade de escalar soluções avançadas de valorização de coprodutos marinhos.

Esta leitura é reforçada pelos resultados do Entregável n.º 1, que identificou apenas cinco patentes validadas nas áreas em análise, todas de titularidade académica. Tal evidência aponta para uma dissociação entre a produção científica existente em Portugal e a sua efetiva absorção pelo tecido empresarial. Apesar de existir investigação relevante neste domínio, o conhecimento produzido não parece estar a ser transferido de forma sistemática para as empresas do setor transformador, nem convertido em propriedade intelectual, novos processos industriais ou produtos de maior valor acrescentado.

⁸ Lorenzo, J.M. et al. *Aquaculture and By-Products: Challenges and Opportunities in the Use of Alternative Protein Sources and Bioactive Compounds*, Academic Press (2020), <https://dx.doi.org/10.1016/bs.afnr.2019.11.001>

⁹ Cadena, E. et al. *Valorisation of seafood side-streams through the design of new holistic value chains: WaSeaBi project. Sustainability*. (2024). <https://doi.org/10.3390/su16051846>

Na prática, a maioria das empresas inquiridas reportou o encaminhamento dos coprodutos valorizados para alimentação animal, sem, contudo, discriminar o produto final obtido. Este posicionamento sugere uma valorização ainda orientada para aplicações tradicionais e de menor diferenciação tecnológica, sem evidenciar uma integração consistente em cadeias de valor mais especializadas, como a alimentação funcional, a nutracêutica, a cosmética ou a farmacêutica. Esta evidência é particularmente relevante porque demonstra que a limitação do setor não se restringe à transformação física da biomassa, estendendo-se também à capacidade de gerar, proteger e transferir conhecimento tecnológico para aplicações industriais com orientação de mercado.

Estes dados apontam, assim, para um sistema de I&D+i fragmentado, no qual o setor empresarial atua sobretudo como operador de transformação primária, com reduzida capacidade, ou incentivo, para desenvolver *know-how* próprio, protegê-lo através de mecanismos de propriedade intelectual e convertê-lo em inovação industrial com orientação de mercado. Esta realidade acompanha uma tendência também observada no contexto europeu, onde a elevada produção científica nem sempre se traduz em inovação empresarial ou transferência tecnológica eficaz. Na Europa, o baixo nível de literacia sobre processos de valorização biotecnológica, a limitada colaboração entre academia e indústria bem como os custos percecionados de extração de compostos de elevado valor quando comparado com a produção laboratorial (DNA recombinante, síntese química, etc.), condicionam significativamente o volume de pedidos de patentes neste domínio¹⁰. A nível global, pelo contrário, alguns países, com destaque para os asiáticos, têm assumido uma posição de liderança no registo de patentes em bioprodutos marinhos, apoiados por estratégias mais integradas de proteção e valorização comercial do conhecimento.

Por outro lado, os resultados relativos aos principais coprodutos marinhos tratados pelas empresas inquiridas sugerem que as limitações identificadas não decorrem apenas de fatores tecnológicos, infraestruturais ou de mercado, podendo também estar associadas a fragilidades no enquadramento legislativo nacional. Esta leitura é coerente com o diagnóstico apresentado no Entregável n.º 1, que identificou a ausência de um quadro normativo específico em Portugal para os coprodutos marinhos.

Na prática, esta lacuna obriga os operadores nacionais a enquadrarem a sua atividade essencialmente no regime europeu aplicável aos subprodutos de origem animal, nomeadamente o Regulamento (CE) n.º 1069/2009. Embora este enquadramento assegure

10

Vieira H. et al. *Policy impacts of intellectual property and academic research trends in marine-derived collagen and chitin/chitosan value chains*. *Marine Policy* (2025). <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106575>

requisitos de segurança, rastreabilidade e controlo sanitário, não responde de forma específica aos desafios associados à valorização diferenciada da biomassa marinha, sobretudo quando se pretende promover a sua utilização como matéria-prima para ingredientes funcionais, bioprodutos ou aplicações de maior valor acrescentado.

Esta situação não é exclusiva do contexto português. A nível global, a literatura evidencia uma elevada heterogeneidade nas regulamentações e políticas associadas à valorização da biomassa marinha, refletindo um quadro regulatório frequentemente fragmentado e ainda pouco consolidado¹¹. Esta inconsistência normativa cria desafios relevantes de conformidade para os atores industriais e institucionais, dificultando a gestão eficiente dos fluxos de coprodutos e limitando a sua integração em cadeias de valor circulares e sustentáveis.

Neste sentido, a ausência de legislação nacional específica pode contribuir para perpetuar uma lógica de gestão indiferenciada dos coprodutos marinhos, em vez de incentivar processos orientados para a separação, estabilização, rastreabilidade e valorização de frações de elevada pureza. Assim, os resultados reforçam a necessidade de Portugal superar o atual vazio normativo neste domínio, criando condições regulatórias mais favoráveis à transição de modelos assentes no tratamento convencional de coprodutos para estratégias de valorização industrial, biotecnológica e circular da biomassa marinha. Os critérios de seleção de coprodutos indicados pelas empresas processadoras inquiridas no presente estudo evidenciam uma forte dependência de fatores logísticos e operacionais, reforçando as limitações anteriormente identificadas. A localização geográfica surge como um fator determinante, a par de critérios como as condições de transporte, a temperatura, o tempo de armazenamento, a espécie e o preço. Estes elementos refletem a importância do controlo pós-produção e das características intrínsecas da biomassa na definição da sua aptidão biotecnológica e do seu valor de mercado.

Com efeito, os coprodutos marinhos são materiais altamente perecíveis, devido, entre outros fatores, ao elevado teor de água, à presença de enzimas endógenas e à composição sensível em ácidos gordos. Após o abate, estes materiais ficam rapidamente sujeitos a processos de deterioração bacteriana e enzimática, que podem comprometer moléculas-alvo como proteínas, lípidos e outros compostos bioativos. Esta vulnerabilidade impõe requisitos exigentes de refrigeração, armazenamento e transporte, que nem sempre são

¹¹ Okiemute, M. F., et. al. *Regulations, policy framework and acts related with the application of marine biomass/recycling in different countries*. In Kapoor, R. T. et al. (Eds.), *Biomass valorization: A sustainable approach towards carbon neutrality and circular economy*. Springer. (2025).

assegurados pelas infraestruturas disponíveis. Neste âmbito, foram demonstrados processos de degradação química em coprodutos de salmão, conduzindo à perda irreversível de compostos bioativos, em condições inadequadas de armazenamento ao longo da cadeia de frio¹².

À luz destes resultados, a receção de coprodutos a temperatura ambiente por parte de algumas empresas constitui uma limitação crítica à valorização de maior valor acrescentado. Esta limitação é particularmente relevante no caso do pescado processado em alto mar, cujos coprodutos são frequentemente descartados devido à impossibilidade de congelação imediata ou à falta de espaço a bordo. Acresce que a extração de compostos de elevado valor exige, frequentemente, a separação dos coprodutos por tipologia ainda em cru e sem tratamento prévio, como cozedura, salga ou outros processos de estabilização, implicando adaptações nas linhas de processamento que muitas empresas não estão preparadas, ou disponíveis, para realizar.

Adicionalmente, algumas frações, como fígado e vísceras, podem acumular contaminantes ambientais, exigindo processos de purificação mais complexos e dispendiosos para garantir o cumprimento dos requisitos regulatórios de segurança alimentar¹³. Este fator representa um encargo adicional significativo, sobretudo para operadores com menor capacidade financeira, tecnológica e técnica. Assim, no contexto português, as limitações logísticas e operacionais contribuem para uma desvalorização da biomassa marinha, restringindo frequentemente o seu aproveitamento a aplicações de baixo valor acrescentado, nomeadamente destinos associados à alimentação animal, em detrimento de setores mais exigentes e economicamente valorizados, como o nutracêutico, o farmacêutico ou o biotecnológico.

Por sua vez, o critério associado ao pedido dos produtores, embora presente, revela uma influência mais limitada, sugerindo que a orientação pela procura existe, mas não se sobrepõe ao peso dos fatores logísticos, técnicos e operacionais no processo de decisão. Importa, contudo, salientar que as respostas obtidas foram também condicionadas pelo modelo de negócio das empresas inquiridas. Com efeito, distinguem-se situações em que os produtos resultantes da valorização são quase integralmente aproveitados internamente, no âmbito de grupos empresariais com lógicas circulares, de outras em que

¹² Shumilina, E. et al. *Quality changes of salmon by-products during storage: Assessment and quantification by NMR*. Food Chemistry. (2016). <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.05.088>

¹³ Olsen, R.L. et al. *Challenges and realistic opportunities in the use of by-products from processing of fish and shellfish*. Trends in Food Science & Technology (2014). <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2014.01.007>

a valorização é orientada para o mercado e, por isso, mais dependente da procura externa e da capacidade de responder a requisitos específicos de qualidade, escala e regularidade. Dando continuidade à análise dos dados, outro fator relevante reportado pelas empresas inquiridas prende-se com a sazonalidade na disponibilidade da matéria-prima, a qual condiciona diretamente a regularidade, a quantidade e a qualidade dos coprodutos disponíveis para valorização. Esta variabilidade não se reflete apenas no volume de biomassa gerado, mas também na sua composição química, uma vez que fatores ambientais, como a temperatura da água, podem influenciar a acumulação de lípidos, o perfil de ácidos gordos e, conseqüentemente, as características nutricionais e organoléticas do pescado¹⁴.

Nos resultados obtidos, o verão surge como a estação mais referida, evidenciando uma concentração estival da disponibilidade de coprodutos, associada aos períodos de maior atividade pesqueira, ao aumento do consumo e ao maior volume de processamento. Embora esta concentração possa representar uma oportunidade para a valorização em determinados períodos do ano, também introduz uma vulnerabilidade relevante na continuidade dos sistemas de aproveitamento, uma vez que a irregularidade do abastecimento dificulta o funcionamento estável de unidades industriais dependentes de fluxos contínuos de biomassa.

Esta criticidade encontra-se respaldada em observações de contexto internacional onde a escala de produção e a estabilidade do fornecimento foram identificados como fatores determinantes para a viabilidade do investimento em unidades de valorização de coprodutos marinhos¹⁵. Por outro lado, a aquacultura tende a proporcionar condições mais favoráveis à valorização, precisamente por assegurar fluxos de biomassa mais previsíveis ao longo do ano, enquanto a pesca de captura enfrenta constrangimentos adicionais associados à sazonalidade, à dispersão geográfica das operações e à menor previsibilidade dos volumes disponíveis¹⁶. Neste sentido, os resultados nacionais reforçam a ideia de que a dependência portuguesa de fluxos provenientes da pesca selvagem exige uma coordenação logística mais robusta, bem como políticas de incentivo específicas que promovam a agregação, estabilização e encaminhamento eficiente dos coprodutos. Sem estes mecanismos, a intermitência do abastecimento poderá continuar a limitar a viabilidade de unidades de valorização contínua e, em particular, de modelos de

¹⁴ Durmus, M. et al. *The effects of seasonal dynamics on sensory, chemical and microbiological quality parameters of vacuum-packed sardine (Sardinella aurita)*. Journal of Food Nutrition Research (2014). ISSN 1336-8672

¹⁵ Love, D. C. et al. *Fisheries and aquaculture by-products: Case studies in Norway, United States, and Vietnam*. Marine Policy. (2024) <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2024.106276>

biorrefinação integrada capazes de operar com regularidade, escala e exigência tecnológica.

Assim, em continuidade com a questão da intermitência do abastecimento, os dados nacionais de disponibilidade de pescado permitem aprofundar esta vulnerabilidade. Em Portugal, do total disponível de 770.504 toneladas, as importações representam 632.061 toneladas, enquanto a produção nacional assume uma expressão significativamente inferior, com 129.774 toneladas provenientes de capturas desembarcadas e apenas 8.669 toneladas oriundas da aquacultura². Esta estrutura de abastecimento sugere que uma parte relevante da matéria-prima processada em Portugal e, conseqüentemente, dos coprodutos gerados em território nacional, poderá depender de fluxos internacionais, embora esta relação deva ser interpretada com cautela, uma vez que nem todo o pescado importado é necessariamente processado internamente. Deste modo, a instabilidade pode não decorrer apenas da sazonalidade associada à pesca selvagem nacional, mas também da exposição às dinâmicas do comércio internacional, nomeadamente variações de preço, disponibilidade, custos de transporte, constrangimentos logísticos e alterações nas cadeias globais de fornecimento.

Esta dependência externa ajuda a contextualizar a reduzida propensão para investir em tecnologias de valorização mais avançada. Com efeito, sem garantia de acesso regular, previsível e economicamente competitivo à matéria-prima, torna-se difícil sustentar unidades de valorização contínua, processos de extração seletiva ou modelos de biorrefinação integrada, cuja viabilidade depende de escala, regularidade e estabilidade dos fluxos de biomassa.

A estimativa da quantidade anual de coprodutos marinhos gerados em Portugal permite identificar um potencial nacional relevante, ainda não plenamente captado pelas cadeias de valorização existentes. De acordo com os dados secundários analisados para 2022, o potencial nacional de coprodutos marinhos foi estimado em 124.795 toneladas/ano, correspondente a cerca de 27% da disponibilidade aparente de pescado³. Esta estimativa refere-se sobretudo à biomassa associada a produtos processados, não incluindo cefalópodes, pelo que deve ser interpretada como uma aproximação conservadora ao potencial efetivo existente.

Em paralelo, os resultados obtidos através dos inquéritos às entidades participantes indicaram que os volumes de coprodutos marinhos efetivamente valorizados pelas empresas inquiridas se situaram entre 25.204 e 51.000 toneladas/ano. A interpretação destes valores deve, contudo, considerar as limitações metodológicas associadas à recolha de dados: a amostra é reduzida, embora represente quatro das cinco empresas

identificadas em Portugal como valorizadoras de coprodutos marinhos; os volumes foram reportados por classes de quantidade e não por valores absolutos; a informação foi disponibilizada de forma agregada ao nível da entidade; e não existe discriminação sistemática dos volumes por tipologia específica de coproduto.

Ainda assim, considerando o potencial nacional estimado, estes valores correspondem a uma taxa indicativa de valorização entre 20,2% e 40,9% dos coprodutos marinhos gerados em Portugal. Utilizando o ponto médio dos intervalos reportados pelas empresas, obteve-se uma estimativa de 38.102 toneladas/ano, correspondente a aproximadamente 30,5% do potencial nacional identificado. Estes resultados devem, por isso, ser interpretados como uma aproximação indicativa à fração do potencial nacional atualmente captada pelas entidades inquiridas, e não como uma medição exata da valorização total existente no país. Esta comparação evidencia a existência de um hiato significativo entre o volume de coprodutos marinhos potencialmente disponível e aquele que é atualmente valorizado pelas entidades inquiridas. Mesmo no cenário mais favorável, os dados sugerem que uma fração expressiva do potencial nacional poderá não estar captada por circuitos estruturados de valorização em Portugal, podendo permanecer subaproveitada, ser encaminhada para aplicações de menor valor ou ser integrada em cadeias de valorização externas. Esta leitura aponta para ineficiências ao nível da cadeia de valor e para limitações estruturais na consolidação de modelos de valorização alinhados com os princípios da economia circular. Desta forma é possível inferir que Portugal continua a enfrentar dificuldades na implementação plena das orientações promovidas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e pela Comissão Europeia, que defendem o reaproveitamento de coprodutos marinhos como forma de reduzir impactos ambientais, aumentar a eficiência dos recursos e reforçar a sustentabilidade do setor³. A referência à exportação de parte dos coprodutos marinhos portugueses para Espanha, para valorização em infraestruturas de biorrefinação, reforça esta interpretação, sugerindo que uma parte do valor económico e tecnológico associado à biomassa nacional poderá estar a ser captada fora do território português.

Assim, os resultados sugerem que Portugal não enfrenta problema de disponibilidade de biomassa marinha, mas sim um conjunto articulado de fragilidades ao nível da segregação dos coprodutos, da rastreabilidade, da estabilidade do abastecimento, da capacidade tecnológica instalada, da transferência de conhecimento científico para o tecido empresarial e do enquadramento regulatório. A superação destas limitações será determinante para transformar o potencial existente em cadeias de valorização mais

estruturadas, circulares e tecnologicamente avançadas, capazes de reter em Portugal maior valor económico, industrial e biotecnológico associado aos coprodutos marinhos.

VI. CONCLUSÕES

Portugal não enfrenta um desafio de disponibilidade de biomassa marinha, mas um conjunto articulado de fragilidades estruturais ao nível da segregação, rastreabilidade, estabilidade do abastecimento, capacidade tecnológica, transferência de conhecimento, propriedade intelectual e enquadramento regulatório. Os casos internacionais analisados, nomeadamente na Noruega, bem como os exemplos europeus da Biomega e da Hailia (apresentados no Entregável nº 1), demonstram que a valorização efetiva dos coprodutos marinhos depende da capacidade de transformar a biomassa em fluxos regulares, segregados, rastreáveis e tecnologicamente adequados aos requisitos de mercados de maior valor acrescentado. Neste sentido, o reforço da valorização de coprodutos marinhos nacional deverá assentar numa abordagem integrada, combinando investimento em infraestruturas nacionais de biorrefinação, melhoria das práticas de separação, conservação e rastreabilidade, maior articulação entre investigação e indústria, envolvimento de infraestruturas intermédias como os CoLABs, incentivos à inovação empresarial e desenvolvimento de um enquadramento regulatório mais favorável. Esta transição será determinante para reter em Portugal maior valor económico, industrial e biotecnológico associado aos coprodutos marinhos, contribuindo para a sustentabilidade do setor e para a consolidação da Bioeconomia Azul nacional.

VII. ANEXOS

ANEXO I. Inquérito

Valorização de Coprodutos Marinhos na Biotecnologia Azul

Coprodutos marinhos são substâncias ou materiais de origem marinha resultantes de atividades produtivas cujo objetivo principal não é a sua produção, mas que cumprem os critérios de coprodutos definidos pela *Waste Framework Directive 2008/98/EC - Artigo 5º*, podendo ser utilizados de forma segura, legal e sustentável, sem serem coprodutos.

1. Informações Gerais

O presente inquérito integra o projeto BLUEVALSTEP (ref. AT2030-FEDER-03035400), enquadrado na Linha Temática 2 do aviso PAT2030-2025-20 (KNOW4EUF), e visa mapear os sistemas de inovação e produção nacionais na área da biotecnologia azul, com foco específico na valorização de coprodutos marinhos (pesca, aquacultura e transformação). Pretende-se reunir informação estruturada sobre tipos de coprodutos, quantidades, sazonalidade, práticas de gestão e destino atual, contribuindo para o desenvolvimento de soluções sustentáveis e para o reforço da economia circular no setor marítimo.

2. Consentimento

O presente inquérito tem como objetivo a recolha de dados junto das entidades aprovadas com atividades relativas a coprodutos marinhos, de forma a caracterizar o panorama nacional. Garantimos o tratamento confidencial de todos os dados, em estrita conformidade com o RGPD (Regulamento UE 2016/679). Qualquer informação sensível será tratada de forma agregada e/ou anonimizada, não sendo divulgados dados individuais identificáveis.

Concorda em participar?

- Sim
 Não

3. Identificação do Participante

Introduza o seu nome: _____

Introduza o seu e-mail de contacto: _____

4. Identificação da Empresa

Introduza o nome da empresa: _____

Introduza o NIF (Número de Identificação Fiscal) da empresa: _____

5. Área de Atuação do Negócio e Capacidades Tecnológicas

Selecione a sua área de negócio:

- Farmacêutica
 Cosmética / Nutracêutica

- Alimentação humana
- Alimentação animal
- Fertilizantes
- Energia
- Outro: _____

Indique a(s) tecnologia(s) utilizada(s) na sua atividade:

- Co-digestão
- Extração aquosa
- Extração com fluídos comprimidos
- Extração com líquidos iônicos
- Extração com solventes orgânicos
- Fermentação
- Hidrólise enzimática
- Microondas
- Pirólise
- Tratamento térmico
- Ultrassonicação
- Outra: _____

Tem algum tipo de proteção (patente, modelo de utilidade...) associada à tecnologia utilizada?

- Sim
- Não

Indique-nos a referência da(s) mesma(s): _____

Indique o(s) produto(s) resultante(s) do processamento de coprodutos marinhos:

- Alimentos processados
- PUFA (por exemplo: Omega 3, 6)
- Colagénio
- Gelatina
- Quitina
- Vitaminas ou minerais
- Enzimas
- Hidrolisados proteicos
- Fertilizantes
- Óleo de peixe
- Rações animais
- Peles (couro)
- Outra: _____

6. Tipos e condições dos coprodutos

Selecione as principais tipologias de coprodutos marinhos que utiliza na sua atividade:

- Rabos
- Cabeças
- Espinhas
- Vísceras
- Escamas
- Aparas
- Pele
- Águas de Cocção

- Salmouras
- Águas Residuais
- Sangue
- Cascas (camarão, caranguejo, etc.)
- Conchas (ameijoas, mexilhão, etc.)
- Tinta (lula, polvo e choco)
- Outra: _____ -

Indique a quantidade (em toneladas (t)) de coprodutos marinhos gerados por ano:

- Menos de 10 t/ano
- 10 – 50 t/ano
- 51 – 200 t/ano
- 201 – 1.000 t/ano
- 1001 – 5000 t/ano
- 5001 – 10.000 t/ano
- 10.001 – 20.000 t/ano
- Mais de 20.000 t/ano
- Outra: _____ -

Indique os critérios que aplica na seleção dos coprodutos marinhos:

- Condições de transporte
- Temperatura
- Tempo de armazenamento
- Localização geográfica
- Espécie
- Preço
- Outra: _____ -

Considerando a sazonalidade, indique a estação que representa maior volume de coprodutos marinhos processados:

- Inverno (dez - fev)
- Primavera (fev - maio)
- Verão (jun - ago)
- Outono (set - nov)

Considerando a sazonalidade, indique os fatores que influenciam a sua variação:

- Épocas de pesca (períodos de defeso e abertura de safras)
- Ciclos biológicos das espécies (crescimento, reprodução, colheita)
- Flutuação na procura do mercado (picos de consumo em certas épocas)
- Disponibilidade de mão de obra
- Condições climáticas e oceanográficas
- Ciclos de aquacultura (períodos de colheita/abate)
- Capacidade de armazenamento e logística refrigerada
- Exigências regulatórias sazonais (quotas, licenças)
- Planeamento da produção da empresa

Recebe os coprodutos separados por tipologia?

- Sim
- Não

Considera vantajosa essa separação?

- Sim

Não

Realizam análises aos coprodutos rececionados?

Sim

Não

Indique o(s) tipo(s) de análise(s): _____

Os coprodutos são recebidos em que temperaturas?

Refrigerado (0 - 10°C)

Congelado

Temperatura ambiente

Indique o valor médio por kg transacionado de coprodutos com os seus fornecedores:

Sou pago para transformar

Transação sem valor comercial

0,15€

0,20€

0,25€

0,30€

mais de 0,30€

Prefiro não mencionar

ANEXO II. Inquérito de Validação

1. General Information

This validation survey is part of the BLUEVALSTEP project (ref. AT2030-FEDER-03035400) and **aims to validate the main survey to be administered to companies involved in the processing of marine co-products, within the context of biomass valorization.** The purpose of this survey is to assess the clarity and comprehensibility of the questions, the relevance and completeness of the content covered, the coherence and flow of the structure, as well as its practical applicability within the context of the target entities.

2. Consent

The data collected will be treated as strictly confidential, in accordance with the GDPR (Regulation (EU) 2016/679). All sensitive information will be aggregated and/or anonymized, and no personally identifiable information will be disclosed.

1. Do you agree to participate?

Yes

No

3. Participant Identification

Enter your name: _____

Enter your email address: _____

4. Validation Analysis

2. The following table lists the parameters of the BLUEVALSTEP project survey (with reference to the corresponding questions, Q). For each parameter, indicate the estimated **level of ease or difficulty** in obtaining the required information:

Parameter (Q: question)	Very easy	Easy	Moderate	Difficult	Very difficult
Company Profile (Q6. Select your business sector Q7. Indicate the technology or technologies used in your business Q8. Do you have any form of protection (patent, utility model, etc.) associated with the technology you use?)					
Type of byproduct Q11. Select the main types of marine byproducts that you can identify in the marine biomass you process. Q10. Indicate the product(s) resulting from the processing of marine byproducts. Q12. Indicate the quantity (in tons (t)) of marine byproducts received/processed per year)					
Criteria for selecting byproducts (Q13. Indicate the criteria you use when selecting marine byproducts Q20. At what temperatures are the byproducts					

received? Q16. Do you receive the byproducts separated by type? Q17. Do you consider this separation advantageous? Q14. Indicate the season with the highest volume Q15. Indicate the factors that influence its variation)					
Price (Q21. Indicate the average price per kilogram of co-products traded with your suppliers)					

3. According to the table provided, evaluate the **clarity** of each group of questions:

Parameter (Q: question)	Very easy	Easy	Moderate	Difficult	Very difficult
Company Profile (Q6. Select your business sector Q7. Indicate the technology or technologies used in your business Q8. Do you have any form of protection (patent, utility model, etc.) associated with the technology you use?)					
Type of byproduct Q11. Select the main types of marine byproducts that you can identify in the marine biomass you process. Q10. Indicate the product(s) resulting from the processing of marine byproducts. Q12. Indicate the quantity (in tons (t)) of marine byproducts received/processed per year)					
Criteria for selecting byproducts (Q13. Indicate the criteria you use when selecting marine byproducts Q20. At what temperatures are the byproducts received? Q16. Do you receive the byproducts separated by type? Q17. Do you consider this separation advantageous? Q14. Indicate the season with the highest volume Q15. Indicate the factors that influence its variation)					
Price (Q21. Indicate the average price per kilogram of co-products traded with your suppliers)					

4. Based on the table below, rate the **relevance** of each set of questions:

Parameter (Q: question)	Very easy	Easy	Moderate	Difficult	Very difficult
Company Profile (Q6. Select your business sector Q7. Indicate the technology or technologies used in your business Q8. Do you have any form of protection (patent, utility model, etc.) associated with the technology you use?)					
Type of byproduct Q11. Select the main types of marine byproducts that you can identify in the marine biomass you process. Q10. Indicate the product(s) resulting from the processing of marine byproducts. Q12. Indicate the quantity (in tons (t)) of marine byproducts received/processed per year)					
Criteria for selecting byproducts (Q13. Indicate the criteria you use when selecting marine byproducts Q20. At what temperatures are the byproducts received? Q16. Do you receive the byproducts separated by type? Q17. Do you consider this separation advantageous? Q14. Indicate the season with the highest volume Q15. Indicate the factors that influence its variation)					
Price (Q21. Indicate the average price per kilogram of co-products traded with your suppliers)					

Do you have any additional comments regarding the survey?
